

REJISSORNING TASHKILOTCHILIK VA BOSHQARUVCHILIK QOBILIYATI

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF

“Dramatik teatri rejissorligi” 2-bosqich talabasi

sultonovdoston07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994869>

Anatatsiya: bu maqolada rejissura san’atida boshqaruvchanlik va tashkilotchilik qobilyatlari haqida va rejissorning tashkilotchilik qobilyatlarinign yuksalish yollari haqida mazmunli ma’luotlar keltrilgan

Kalit so’zlar: rejissura, senariy, film, kino, tomoshabin

Har bir rejissorning o’zi xush ko’rgan, orzu qilgan mavzusi, syujetlari, qahramonlari bo’ladiki, imkon qadar shular haqida film olishga intiladi. Shuning uchun u ssenariy izlaydi, topilgan kinossenariy uning ko’nglidagi ijod intilishlariga mone kelsa, jon deb ish boshlaydi. Mabodo ssenariy unga to’g’ri kelmasa, o’zi ssenariy yozishi yoki uni hamfikir kinodramaturg bilan hamkorlikda yaratishi mumkin. Mazkur holat hech qanday shubha, e’tiroz yoki qarshilik uygotmaydi. Lekin, ssenariyni yozishga ketgan kuch-g’ayrat, mehnat o’zini oqlashi dargumon va rejissorlar xohlaydilar, yo’qmi, tajribadan ma’lumki, buning salbiy natijasi filmni suratga olish jarayonida seziladi. Tayyor ssenariy ustida ish anchayin murakkab jarayon. U ssenariy muallifi bilan hamkorlikda kechadi. Mavzu, g’oya aniqlanadi, obrazlarga aniqliklar kiritiladi. Lekin, eng muhimi, bu bosqichda rejissor fikrida bo’lajak filmning umumiy mazmuni pishib yetiladi. O’z filmi orqali o’ziga ya’ni bizga aytmoqchi bo’lgan fikrlari aniqlanadi, tartibga keladi. Rejissor fikri-niyatisiz bir qadam ham siljish bo’lmaydi, chunki aynan shu narsalar syujet rivojini, bo’lajak filmning obrazli qurilmasini belgilaydi. Fikr-niyat (замысел) aniq bo’lmasa, filmning qurilmasi nurab ketadi, uni ko’rgan tomoshabin esa film nima haqidaligini bilmay qolaveradi. Fikr-niyat anik, bo’lgandan keyin, navbatdagi bosqich — filmni qanday janrda yaratish hisoblanadi. Janrni belgilash bo’lajak filmning shakli va stilini aniqlash demakdir. Rejissor filmga qaysi aktyorlarni taklif etishi ham uning janriga bog’liq. Adabiy ssenariy ustida ishlash jarayonida bo’lajak filmning janrini aniqlash shart. Zero, film kompozitsiyasi, obrazlar talqini, film tempo-ritmi, stilistikasi hamma-hammasi shunga bog’liq. Rejissor mushohadalarining mazmuni, uning ssenariy ustida muallif bilan, yoki bir o’zi ishlashining mohiyati — qahramonlar xarakterlari, ular xatti-harakatlarining sabablari, dialoglar

aniqligi, lo'ndaligi kabi aniq natijalarni ko'zlaydi. Zero, rejissor kelgusida filmning boshqa tarkibiy jihatlarini aynan shunga bo'ysundiradi.

Kino o'ziga xos san'at turi bo'lib unda ssenariydan tashqari filmlarning o'zi ham oldi-sotdi qilinadi. Bunday oldi-sotdisiz kinoning kelgusi taraqqiyoti samarali bo'lmay qolishi mumkin. Film — san'at asarigina emas, balki sotilishi lozim bo'lgan tovar hamdir. Shu bois uni qancha ko'p mamlakatlar sotib olsa, shuncha yaxshi. Buning kino uchun yana bir muhim tomoni shuki, filmni turli mamlakat kino ustalari va tomoshabinlari ko'rishga muvaffaq bo'ladilar. Festivallarda filmni chegaralangan miqdordagi tomoshabin ko'rsada, ijodiy tajribalar almashinadi. Oldi-sotdi orqali esa tomoshabin yanada kengroq qamraladi, butun jahon kino san'ati, dunyodagi har bir davlat kinosi taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi ijodiy aloqa yuzaga keladi. Bunga qator rus filmlari ta'sirida yuzaga kelgan, italyan "neorealizmi", urush haqida mashhur 27 filmlar yaratgan "Polsha kino maktabi", o'tgan asrning oltmishinchi yillarida kashf bo'lgan o'ziga xos yapon kinosi yorqin misol bo'lishi mumkin. Rejissor uchun eng muhimi aktyorlar bilan ishlashdir. Aktyorlarni rollarga tanlash nihoyatda mas'uliyatli ish. Unda xatoga yo'l qo'yilsa, film muvaffaqiyatsiz chiqishi mumkin. Agar rejissor aktyor tanlashda xato qilmaslikni istasa, birinchidan qahramonlar obrazlari ustida yaxshilab o'ylab olishi kerak. U yordamchilarga qarab o'tirmay o'z g'oyasi va maqsadidagi aniq obrazni ijro etishga qodir ijrochini bexato topish uchun turli teatr aktyorlarini va kinoaktyorlarni yaxshi bilishi lozim. Teatrda farqli o'laroq, kinorejissor aktyorlar bilan yetarlicha mashq qilish uchun "tayyorgarlik davrini" cho'zib yuborolmaydi. Agarda rejissor aktyorni avvaldan yaxshi bilgan, ya'ni uning boshqa filmlarida shu aktyor qatnashgan bo'lsa, u holda ish ancha yengillashadi. Rejissorning aktyorlar bilan ishlash uslubi, xarakteri rejisyorgagina emas, aktyorlarning o'ziga ham bog'liq. Ulardan ba'zilari alohida mashq etishni talab etmaydi, chunki tajribasi, mahorati rejissorning talabini tushunishga yordam beradi. Boshqa bir turdagi aktyorlar esa tajribali, hatto yuksak mahorat egasi bo'lsa ham, bo'lajak roli haqida rejissor batafsil gapirib berishini xohlaydilar. Demak, har qanday holatda ham rejissor o'z filmida badiiy obraz yaratadigan aktyorlarga diqqat-e'tibor bilan qarashi zarur. Rejissorlar shartli ravishda ikki turga bo'linadilar: ulardan birini "aktyorlik" rejissori deyiladi. Bu turdagi rejissorlar kinoning barcha tasviriy vositalarini teatrda bo'lganidek aktyor imkoniyatlari orqali ifodalaydilar x (N.G'aniyev, SH.Abbosov, E.Ishmuhammedov, A.Hamroyevlar). Boshqa tipdagi rejissorlar esa o'z fikr va g'oyalarini kino san'atining barcha ifoda vositalari, shu jumladan, aktyorlar

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

orqali ochishni ma'qul ko'radilar (K.Yormatov, L.Fayziyev). Teleekranlarda tez-tez namoyish etib turiladigan jangari filmlarda aktyorlar o'yini bir qancha maxsus effektlar bilan boyitiladi, ular filmdagi asosiy obrazni yaratishda aktyorga ham, rejissorga ham yordam beradilar. Rejissor qaysi tipga taalluqli bo'lmasin, badiiy kinoda uning ishi, ayniqsa aktyorsiz bitmaydi. Suratga olish ishlari ketayotganda ham rejissor aktyor bilan ishlashni davom ettiradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyo.uz electron kutubxonasi
2. Muxtorov A. Shaxs tarbiyasida milliy g'oya, ehtiyoj va man'aatlar uyg'unligi.-Toshkent: Yangi asr avlodi, 2003

